

КОНФЛИКТОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА НА УЧИТЕЛЯ КАТО ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА

АНДОН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Студент, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Технически университет - София

Анотация: Настоящата статия разглежда проблема за конфликтите в училищната среда и ролята на учителя в тяхното управление. Акцентът е поставен върху значението на конфликтологичната култура и професионалната компетентност на педагога като ключови фактори за превенция и разрешаване на конфликтни ситуации.

Представени са основните типове конфликтно поведение на учениците, анализират се моделите на педагогическа намеса и се обсъждат ефективни стратегии за управление на конфликти чрез медиация, преговори и кооперативно учене.

Използвани са теоретични постановки от съвременната конфликтология (Т. Дронзина, Ф. Гласл и др.) и педагогическата практика.

В заключение се утвърждава, че успешното управление на конфликтите и превенцията им изисква не математически формули, а разумна, умела и професионална намеса, изградена върху доверие и диалог.

Ключови думи: Училищен конфликт, конфликтологична култура, управление на конфликти, медиация, агресивно поведение, превенция.

УВОД

Философията от древността до наши дни търси отговор на множество въпроси, свързани със стълкновенията, раздорите, агресията в конфликтите в междуличностното и вътрешно груповото общуване. Едва в последните сто години, с развитието на психоанализата, се появиха научно обосновани подходи за изучаване на конфликтологията и конфликтите. Съвременните конфликтолози разглеждат последиците от конфликтите върху личността при взаимодействието и с други хора. Тоталната информатизация и глобализация на съвременното общество налагат нови структури, нови модели на поведение и взаимоотношения между отделните личности, държави, колективи и групи. Дори в традиционни институции – държавни, обществени, образователни и частни се забелязва една криза от гледна точка на готовността да се отговори на непредвидими предизвикателства налагащи сътрудничество. От друга страна, конфликтът може да се разглежда и като нормален продукт на разнообразието в ценностите и убежденията, в нагласите и възприятията и конкурентните интереси на индивида. Идеологията, културата и историческият опит, както и целите, които те си поставят, обуславят различното, а често и конфликтното поведение на хората. (Дронзина, Т., 2016 г)

СЪЩНОСТ НА КОНФЛИКТА

От психосоциална гледна точка това води до изучаване на самия конфликт, неговия произход и етапи, както и отчитането на групата и организацията, в която той протича. Конфликтът като обществено явление представлява остър сблъсък, инцидент, стълкновение между отделни личности, групи или социални слоеве, политически партии, включително и между цели държави. Наименованието идва от латинската дума „conflictus” (удряне, блъскане). С понятието в цял свят се означават стълкновенията, инцидентите, противоборствата, антагонизмите със социален, икономически и управленски характер между два и повече субекта.

Има две основни схващания за същността на конфликта, определящи го като **позитивен** и **деструктивен** (Дарендорф, Р., 1993). Деструктивният конфликт се характеризира с чувство на разочарование и антагонизъм. Някои автори го разглеждат като проява на открита враждебност между двама или повече актьори. Позитивният предоставя на спорещите повече

свобода, повече възможности и нови хоризонти. Той дава стимул на групата, прочиства социално-психичния климат в нея, сплотява общността, усъвършенства отделната личност и повишава резултатите на групата.

Проблемът за конфликтите винаги е бил актуален, тъй като те присъстват във всички социални сфери и на всички равнища в обществото. Това с особена сила важи за училищната институция, тъй като именно в образователната сфера този феномен разкрива най-пълно своята същност и се проявява във всички свои разновидности. Докато в някои сфери са валидни само някои от проявленията на конфликта, в училищната среда конфликтната ситуация се разгръща със своето безкрайно богатство – налице са словесни спорове, конкуренция и съперничество, вербална агресия и нетолерантност, стигащи чак до физически сблъсъци.

НУЖДТА ОТ СПЕЦИАЛНИ УСИЛИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ КОНФЛИКТИ

Училищното пространство има свои специфични цели, свързани с подходящи методи за възпитание с оглед правилното формиране на личността. Днес децата, живеещи в плуралистично общество, правят своя ценностен избор от семейството, от приятели на улицата, глобалната мрежа, така че училището все по-трудно може да контролира ценностните избори. В „Харта на основните права на Европейския съюз” специално е подчертано, че „свободата да се създават учебни заведения при зачитане на демократичните принципи, както и правото на родителите да осигуряват образованието и обучението на децата си в съответствие със своите религиозни, философски и педагогически убеждения, се зачитат, съгласно националните закони, които уреждат тяхното упражняване”.

Мултиетническата среда често води до остри противоречия между ценностите на семейството и тези на училището. Появяват се конфликти, децата се объркват и дезориентират във формирането на понятията за добро и зло. В условията на идеологически, религиозен и ценностен плурализъм задачата на учителя става все по-трудна. Поради тази причина една от задачите, която стои пред всяка образователна система, е създаването на образователна среда, в която да бъдат отстранени основните фактори, пораждащи конфликти, като заедно с това учителите да бъдат запознати с начините за предотвратяване и справяне с проблемно поведение на учениците.

Превенцията на конфликта, свързана с елиминирането на пораждащите го фактори, както и уменията за справяне с проблемното поведение от страна на учителите, представляват онзи фундамент, върху който би могла да се изгради една успешна стратегия за управление на конфликтите в училищната среда. Преди да се разглеждат конкретните въпроси, свързани със спецификата на конфликтната ситуация, е необходимо да се даде отговор „кой” е виновникът или чия е вината за генезиса на даден конфликт и неговото проявление. Тук отговорът в никакъв случай не е еднозначен, тъй като зад генезиса на всеки конфликт стоят най-малко две страни – родители и учители. Известно е, че начините, по които родителите възпитават децата и спецификата в изпълнението на родителската роля са от съществено значение за формиране на детската личност.

ВИДОВЕ КОНФЛИКТНО ПОВЕДЕНИЕ

Сред безкрайното разнообразие в училищните конфликти и на базата на европейски изследвания Т. Дронзина описва съществуването на четири основни типа конфликтно поведение в училище:

- Конфликтно поведение, предизвикано от нежеланието да се учи;
- Конфликтно поведение поради неадекватно поведение;
- Деструктивно поведение;
- Агресивно поведение.

Конфликтното поведение поради нежеланието да се учи, се характеризира с липса на интерес на ученика към преподавания материал, неносене на учебници, тетрадки, формално присъствие в класната стая. Ученикът често отсъства, а когато е в клас, не пречи на учителя

по време на преподаването, но не взема никакво участие и не проявява интерес към преподавания материал.

Конфликтно поведение заради неадекватно отношение се наблюдава при тези ученици, които не зачитат правилата в училището, държат се предизвикателно, проявяват пълно неуважение към съучениците си, към учителя, пречат на провеждането на учебните занятия.

Деструктивното поведение се определя като умишлено пречене на учебния процес, ставане, разхождане из класната стая по време на час, грубо отношение между учениците в групата.

Агресивното поведение е насочено към желанието да навреди физически или психически на съучениците, като изпитва удоволствие от мнимото превъзходство над другите. Ученикът иска да бъде господар, не изпитва емпатия към никого, грубо пренебрегва правилата и нормите в училищното пространство.

КОНФЛИКТОЛОГИЧНА КУЛТУРА НА УЧИТЕЛЯ

Конфликтологичната култура на учителя е изключително важна за разрешаване на конфликтите, които възникват в отношенията с ученици, колеги, родители и училищни власти. В тази връзка една от най-характерните черти на работата на учителя е, че трябва да познава не само теория и съвременни технологии на обучението и възпитанието, но да се запознава с всички актуални проблеми на съвременното образование, усвоявайки един по-широк набор от компетентности.

И тъй като образователната сфера е една от обществените дейности с най-висока конфликтост, на практика учителите работят в условията на една комплексна конфликтостна среда. В нея съществува сблъсък на психологични и социални характеристики на различни поколения, на педагогически кадри, различни интереси и култура на родителите. Формирането на човешката личност не е стихийен процес, а се подчинява на редица закономерности, които имат значение за общото психическо развитие, но придобиват някои специфични особености при различните стадии и у отделните индивидуалности.

Ежедневното съществуване на конфликта в училищната среда дава отражение върху морала на учители и ученици и винаги се превръща в препятствие при осъществяването на целите на учебния процес. Съществува необходимост от постоянно развитие на конфликтологичната компетентност. Такова специално познание учителите не получават по време на университетското си обучение. Поведението и стратегиите на учителите най-често се развиват ситуативно (Пошова-Николаева, Б.).

Конфликтологията се превръща в крайно необходима част от професионалната култура на учителя, част от неговата компетентност и съдържа следните елементи :

- Разбиране на противоречията и конфликтите между хората;
- Формиране на конструктивно отношение към конфликтите;
- Умение да се развиват конструктивни начала във възникващите конфликтите;
- Навици за управление на конфликтни процеси;
- Умения да се предвидят възможни конфликти.

Развитието, усъвършенстването и уменията за решаване на конфликтите се превръщат във високо отговорна и неотменна част от ежедневието на педагога. Във всяко училище и социална система се случват специфични за професионалното поле разногласие между учители и ученици, между самите ученици, между самите учители, между учители и родители. Управлението на конфликти прилича на сложен лабиринт от алтернативи. Най-правилният път между две точки, между две несъгласия е диалогът. В този смисъл се налага съвременният педагог да усвои и развие следните компетентности:

- Умения за разпознаване на конфликтната ситуация;
- Умения за определяне вида на конфликта;
- Умения за диагностика и управление на конфликта;
- Умения за посредничество (медиация) при конфликти;

- Овладяване на стратегии за решаване на конфликти.

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Управлението на конфликтите се извършва с най-различни инструменти. Като позначими от тях се очертават преговорите, арбитражът и помирието:

- Преговорите са процес, при който хората, които искат да постигнат споразумение, се опитват да се споразумеят. Обсъждат проблеми от взаимен интерес, комбинират различни позиции в единодушно съвместно решение;
- Арбитражът се осъществява от учителя, който като медиатор ги насочва към взаимен избор;
- Посредничество, в което учителят влиза в ролята на посредник, като посочва необходимите усилия от двете страни, за да съхранят добрите отношения.

Съществува и друга ефективна стратегия за решаване на училищни проблеми като съвместно обучение – Учене чрез кооперативни групи. Това е техниката на „извънредните цели“. Предлагат се много привлекателни цели на една или повече групи, намиращи се в конфликт.

Училищните конфликти безспорно пречат на функционирането на учебния процес. Учителите често не отделят достатъчно време да отворят дискусия за проблема. Всички училищни конфликти изискват разрешение. В противен случай напрежението нараства, проблемите нарастват. Така не само не се стига до разрешаване на конфликта, но той се разраства разрушително, натрупва се в междуличностните отношения, създава атмосфера на учебен дискомфорт и още по-големи недоразумения. Случва се децата да могат да разрешат конфликта и сами, без намесата на възрастен. Но присъствието или намесата на учителя винаги създава атмосфера на доверие, доброжелателност и авторитет.

Усвояването на добро поведение на ученика не бива да се свежда само до възприемане на „външната форма“ (спазване на определен ред и дисциплина, свързани със съвместната дейност при установени училищни традиции). Външната форма на поведение не трябва да противоречи на вътрешния психичен живот на детето, на неговите потребности, интереси, които би следвало да бъдат подбуждани, насочвани към определени стереотипи на поведение. Външната форма невинаги може напълно да съвпадне с вътрешната потребност на детето, но то може да бъде насочвано към поведение на сътрудничество и една безконфликтна съвместна и колективна дейност.

Афонкова, В. твърди, че успехът на педагогическата намеса в ученическите конфликти зависи поне от четири позиции на учителя:

- Позиция на неутралност – учителят се опитва да не забелязва и да не се намесва в сблъсъците.
- Учителят смята, че конфликтът е индикатор за неговите неуспехи
- Намеса на учителя, разчитайки на добро познаване на децата и колектива.

Във всички случаи управлението на конфликтите – било училищни, било в други институции и обществени групи, налагат да пристъпим към предварителен анализ, налагат нужда от повече знания и култура в помощ на опитите за решение на тези конфликти и перспективите за бъдещите отношения (Т. Дронзина, 2016).

ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ ПО ФРИДРИХ ГЛАСЛ

Съществуват три такива инструмента за анализ по Фридрих Гласл:

- **Колело на конфликта**, където основните елементи на конфликта са подредени в кръг, като символ на живата реалност, която се намира в непрекъснато движение като планетите. Така се вижда цялата панорама на конфликта, намират се ефективни начини за управление и разрешение.

- **Дървото на конфликта** визуализира конфликта с неговите елементи. **Корените** символизируют дълбочината на проблема в дългосрочен план. **Стъблото** показва видимите проблеми в тяхната динамика. **Листата**, шумящи от вятъра, изразяват най-динамичните форми на комуникация на конфликта.

• **Ескалация на конфликта** – това са всички етапи на: непримирими позиции, колебаещо се сътрудничество, оттегляне от разговорите, преориентация с провокации, клевети и защита на личната репутация, заплахи и ултиматуми, превръщане на опонента във враг, докато се стигне дори до желание за отмъщение и нанасяне на физическа вреда на опонента.

Независимо от богатото разнообразие на мнение сред специалистите, всички единодушно препоръчват учителите да се намесват в конфликта, не толкова да отстранят самия конфликт, колкото да помогнат детето да опознае себе си, своя приятел и заедно с учителя да създадат атмосфера на доброжелателност в разговора.

Конфликтно поведение може да има ученикът, учителят, възпитателят, директорът – навсякъде, където хората контактуват всекидневно, конфликтът е част от събитията. Понякога самият конфликт води до съгласуване на интересите, до синхронизиране на педагогическите похвати, до разрешаване на стари наболели въпроси, останали без отговори някъде във времето.

Конфликтът, с който децата често се срещат в училище се явява насилието – физическият, словесният и емоционалният натиск. Грубите закани, демонстрацията на сила, а често и пряката им употреба, често се срещат в училищното пространство. Тези прояви на характера носят негативни последици, както за жертвата, така и за самия ученик.

С помощта на конфликтологичната култура на учителя, могат да се намерят много подходящи начини за позитивно изменение на конфликтни ситуации, изменение на конфликтното поведение и туширане на конфликтното напрежение. За тази цел компетентностите на учителя за преодоляване на трудностите в живота на учениците трябва разумно, умело и професионално да се преодоляват.

Да се изградят комуникативни отношения, да се спори предметно-конструктивно, да се действа в рамките на определени правила и поведение – това в още по-голяма сила важи за конфликтите в училище с мултиетническа среда. За да се достигне до тази комуникативна компетентност на учителите в такава среда, следва да се набележат стратегии за решаване на конфликтни ситуации от всякакъв характер в тази среда. Най-ценен източник на информация считаме емпиричния материал, защото само чрез него можем да добием една обективна представа за състоянието на този проблем в съвременните условия.

ПРЕВЕНЦИЯ НА КОНФЛИКТИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Съвременното общество непрекъснато акумулира и поражда конфликти, училището като социална институция притежава осезаема конфликтогенна наситеност. Дали са явни или скрити, конфликтите присъстват в училищното ежедневие и не е възможно да бъдат избегнати. Те трябва да бъдат разпознавани, предусещани, анализирани и управлявани, за да бъдат разрешени по най-ефективния начин. Необходимо е усилията да се съсредоточат към тяхната превенция и предотвратяване, което изисква необходимостта от развитие и усъвършенстване конфликтологичната компетентност и култура на учителите.

Съществуват най-различни образователни подходи, които разкриват различни начини за справяне с конфликти. Някои педагози са склонни да приемат конфликта като магическа и фаталистична визия, като избягват, прикриват и премълчават конфликтните ситуации в духа на „такъв е животът“.

Други правят конфликта невидим от нормата. Разбиране чрез невидимост като сила, която на практика кара субектите, групите институциите да крият процеси, действия, мисли, прикриване на намерения, решения и ситуации, използвайки камуфлаж и симулации. В този случай нормата прикрива, предотвратява разкриването на конфликта, като намалява силата на субектите да действат върху себе си, като ги потиска, ако това е необходимо.

Други подходи предполагат неприкриван конфликт. Белязани от стремежа да изглаждат знания за цял живот, да задоволят нуждите, разкривайки и разрешавайки конфликти чрез модела на взаимодействие и комуникация, те изградят възискателни социални практики и образователни умения на хора с капацитет в това. Училищният конфликт не трябва да бъде прикриван, а трябва да бъде отворен и разрешен. Тук особено важни са персонологичните

характеристики на педагозите, които предугаждат конфликта и участват активно в неговото разрешаване. В противен случай съществува тенденция конфликтът да ескалира, особено когато един от участниците е агресивен, авторитарен, доминиращ, догматичен и подозрителен.

От съществено значение е в такива ситуации в класната стая учителят да предположи съществуването на конфликта и да търси алтернативи за неговото справяне, преди той да се е разгорял. В зависимост от мащаба на конфликта и подготовката на учителя за решаване на по-тежки проблемни ситуации той може да поиска насоки или намеса на психолога. В такива случаи включването на родители играе съществена роля. Определянето, анализирането за причините и интензивността на конфликта сам по себе си указва как учителят да се справи с него.

Въпреки всички познати превантивни техники да предотвратяване на проблемните поведения в класната стая, винаги има ситуации, които не могат да бъдат избегнати. Когато неприемливото поведение е налице, когато редът в класната стая е грубо нарушен, а вниманието на учениците е напълно изгубено, учителят е изправен пред необходимостта да прекрати неприемливото поведение и да възстанови реда (Крумова, А.). В такива случаи няма ясно регламентиран подход или списък с неправомерни поведенчески актове и конкретни интервенции, които да помагат на учителя да се справи бързо и безпогрешно. Такива списъци с правила не съществуват.

Прилагането на ясни и последователни, дисциплинарни мерки, е един от основните начини, по които може да се помогне на учениците да осъзнаят връзката между поведението и последствията от него. Налице са различни подходи, които могат да бъдат използвани от учителите, с цел поддържането на добра атмосфера и дисциплина в часовете. В основата на подходите, ориентирани към ученика, лежи идеята, че учащите са способни сами да разбират и решават собствените си проблеми. Концепцията на Томас Гордън за дисциплината, като и неговия тренинг, свързан с учителската ефективност, са базирани на взаимоотношенията между учител и ученик, изградени върху доверие, добра воля и истински добронамерена, човешка комуникация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За успешното решаване на конфликтните ситуации в училище и като цяло за успешното възпитание, не може да се използват математически изчисления и формули. Свообразието на всяка индивидуалност изисква безкрайни усилия, любов и заинтересованост от учителя, който да спомогне за развитието и нравственото възпитание на всеки свой възпитаник, да доразвие неговата индивидуалност и качества, които един ден ще бъдат полезни на цялото общество.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бурбо, Л. Родители-деца. Издателство Лик, София, 2007.
2. Гилсън, А. Педагогика на конфликта. Списание Предучилищно и училищно образование. Издателство Образование, София, 1998.
3. Дронзина, Т. Управление и разрешаване на конфликтни ситуации в училище. Фондация „Европартньори 2007“. Регионален инспекторат по образованието – Сливен, 2016 <https://europartners2007.org/bgn/>.
4. Дарендорф, Р. Съвременният социален конфликт. София: Център за изследване на демокрацията, 1993.
5. Крумова, А. Конфликти в училище и подходи за справяне. Списание Предучилищно и училищно образование, бр.6, 2017.
6. Лакаде, Ф. Как да разберем поведението на децата спрямо техните учители. Издателство Унипрес, София, 2009.
7. Лакаде-Ламбро, Д. Грешка и вина. Издателство Унипрес, София, 2009.
8. Люблинска, А. За психологията на ученика. Издателство Народна просвета, София, 1984.
9. Мицина, В. Конфликтът в съвременното училище. Е-списание Образование и развитие, Пловдив, бр. 2, 2018.
10. Пиръов, Г., Батоева, Д. Личността на детето. Издателство Медицина и физкултура, София, 1985.
11. Поцова-Николаева, Б. Конфликтологичната компетентност като елемент от професионалната подготовка на учителя. В: Електронно списание „Български учител, бр. 1, 2013. [http://www.eddev.eu/IzlIzdania/AttachmentsEdited/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%91.%20%D0%9F%D0%BE%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20\(1\).pdf?cls=file](http://www.eddev.eu/IzlIzdania/AttachmentsEdited/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%91.%20%D0%9F%D0%BE%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20(1).pdf?cls=file)
12. Роа, Д. Предприеманите действия. Издателство Унипрес, София, 2009.